

**PENDAMPINGAN SEPTEMBER HITAM: PEMBERDAYAAN KADER
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA (GMNI) JEMBER DAN
MASYARAKAT UMUM DALAM UPAYA PENINGKATAN BERPIKIR KRITIS
TERHADAP OTORITARIANISME DAN IMPUNITAS KEKERASAN
MASYARAKAT SIPIL**

Muhammad Agung Pramono Putro

Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Jember

Email: agungpp@unej.ac.id

Abstract

*This community service activity was a response to the coercion of students and civil society groups in August-September 2025, known as Black September. Protests in various cities, including the GMNI demonstration in front of the Indonesian Parliament Building on September 1, 2025, faced excessive force from the authorities, mass arrests, and alleged human rights violations. The activity took the form of a panel discussion, which began with a screening of the documentary *Dirty Vote* (2024) by Dandhy Dwi Laksono, analyzed by three constitutional law experts, Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, and Feri Amsari. The screening was followed by a presentation on the concept of authoritarianism and impunity for perpetrators of state violence against civilians. The participatory discussion involved cadres from GMNI Jember and 27 members of the general public, to reflect on the current repressive apparatus response. A Paulo Freire based conscientization approach was used to raise participants critical awareness in advocating for victims of civil violence and the criminalization of torture. The results of the activities showed an increase in understanding and commitment to advocacy, thus strengthening GMNI's role as an organization that does not want its presence in civil society circles.*

Keywords: *Black September Accompaniment, GMNI Jember, Authoritarianism, Impunity, Critical Thinking.*

1. Pendahuluan

Sejak Indonesia merdeka, ketatanegaraan Indonesia diwarnai bayang-bayang otoritarianisme delapan puluh tahun lamanya. Otoritarianisme tidak sekadar menjadi babakan sejarah Indonesia di masa lalu, tetapi otoritarianisme terus bertransformasi dan beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari, ajeg dalam demokrasi pemerintahan, dan mempertahankan praktek-praktek represifitas terhadap masyarakat sipil (Alston dan Knuckey, 2016:17).

Impunitas kekerasan terhadap masyarakat sipil di Indonesia menjadi peristiwa sejarah dan menjadi trauma bagi masyarakat sipil yang tidak kunjung selesai. Kegagalan menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) menciptakan budaya kebal hukum dan melupakan pertanggungjawaban pelaku sejarah kekerasan (Zahra

dan Irwan Triadi, 2025). Puncak dari kekerasan sipil terjadi pasca peristiwa 1965 dan puncak dari otoritarianisme terjadi saat Pemerintahan Orde Baru berlangsung (Dahlan, 2024:90). Berakhirnya Orde Baru, otoritarianisme dan kekerasan sipil tidak serta merta berakhir, bahkan pola ini terus terjadi pasca-Reformasi, hingga saat ini (Widodo et al., 2023).

Menurut Zainal Arifin Mochtar dan Muhidin M. Dahlan (2025:129), otoritarianisme bertransformasi dari bentuk terbuka menjadi bentuk terselubung dalam kerangka demokrasi Indonesia. Lebih lanjut lagi, Muhidin M. Dahlan (2024:131) menyatakan bahwa, otoritarianisme di Indonesia bukan suatu produk dari satu rezim, tetapi pola struktural yang berkembang melalui degradasi instansi, pelemahan konstitusi, pembungkaman hukum, dan kartelisasi politik.

Apabila, demokrasi terpimpin era Sukarno diejawantahkan sebagai embrio otoritarianisme yang dibungkus konstitusional publik, Pemerintahan Orde Baru Soeharto mengkartelisasi kekuasaan melalui fusi partai dan doktrin untuk menekan oposisi (Parningotan, 2021). Pasca-Reformasi, otoritarianisme diciptakan melalui ruang-ruang sidang mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mengeksploitasi prosedural demokrasi (Lubis, 2021). Tanpa kesadaran konstitusi, aktor politik akan selalu berusaha membajak demokrasi dan menjadikan impunitas kekerasan masyarakat sipil sebagai instrumen dalam mempertahankan kekuasaan.

Meminjam pendapat Vincent Bevins (2020:35), saat peristiwa kekerasan 1965, metode kekerasan masyarakat sipil dilakukan secara terstruktur dengan cara menyusun daftar dan rencana korban melalui laporan Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat, penelusuran arsip anggota keorganisasian, dan kartu tanda anggota (KTA) organisasi-organisasi yang dianggap membahayakan. Saat ini, kekerasan masyarakat sipil masih dilakukan secara terstruktur, tetapi daftar dan rencana korban kekerasan dan kriminalisasi dilakukan dengan melacak jejak digital, jejak interaksi masyarakat, jejak jaringan sosial masyarakat yang dijadikan bahan bukti keterlibatan konsolidasi atau keterlibatan perlawanan sipil.

Hal ini mengakibatkan ketakutan masyarakat untuk berkumpul dalam ruang-ruang diskusi kritis, yang juga berarti membungkam hingga memutus simpul-simpul kebersamaan berpikir kritis masyarakat sipil. Kondisi ini menciptakan impunitas hukum atas kekerasan dan kriminalisasi yang dialami masyarakat sipil, serta impunitas ini menjadi pondasi bagi ketidakadilan demokrasi.

Dewasa kini, September Hitam menjadi simbol upaya peningkatan kesadaran kolektif atas rentetan sejarah tragedi pelanggaran HAM yang terjadi di Bulan September (Ridwansyah et al., 2026). September Hitam juga digunakan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) sebagai gerakan menolak diam atas rentetan

sejarah pelanggaran HAM di Indonesia. Aksi-aksi penyadaran kolektif yang diinisiasi GMNI di berbagai daerah, seperti Jakarta, Semarang, dan Pontianak di Bulan September 2025 bukan sekedar aksi peringatan, tetapi seruan kritis menuntut penegakan hukum kepada pelaku kekerasan sipil oleh aparat keamanan dan bersenjata (KontraS, 2025). Sementara itu, kader GMNI Komisariat FKIP, Universitas Jember melakukan diskusi kritis dan pendampingan penyadaran kolektif di Universitas Jember, karena kegiatan ini diinisiasi oleh pemateri yang bekerja sama dengan GMNI Komisariat FKIP, Universitas Jember, dengan target peserta adalah kader GMNI Jember, serta masyarakat umum.

Dalam kerangka teori, pendampingan dan pemberdayaan ini berlandaskan pada pemikiran kritis ala Paulo Freire (*Pedagogy of the Oppressed*), yang menekankan *conscientizacao* atau kesadaran kritis. Mahasiswa tidak sekedar membaca sejarah, tetapi perlu mempraktikkannya sebagai tindakan perjuangan (Freire, 2005:87). Signifikansi pendampingan dan pemberdayaan berpikir kritis September Hitam terletak pada perannya sebagai *counter hegemony* terhadap pengabaian hukum yang mendistorsi sejarah perjuangan bangsa. Pendampingan dan pemberdayaan ini akan menjadi ruang aman dalam merekonstruksi memori kolektif atas rentetan peristiwa sejarah tragedi yang pernah terjadi di Bulan September.

Latar belakang masalah ini semakin mendesak, karena impunitas kekerasan sipil terus terjadi hingga dewasa ini. Beberapa rentetan peristiwa sejarah yang pernah terjadi di antaranya, kasus Talangsari tahun 1989, kasus Tanjung Priok tahun 1984, Petrus selama tahun 1983-1984, penghilangan aktivis tahun 1997-1998, kerusuhan Mei tahun 1998, hingga kasus-kasus kontemporer, seperti kekerasan terhadap aktivis lingkungan dan mahasiswa, semuanya menunjukkan pola yang sama, di mana aktor-aktor politik melindungi para pelaku melalui pelemahan mekanisme hukum dan politisasi (Roosa, 2006:31).

Program diskusi dan pendampingan September Hitam lahir dari inisiatif sistematis untuk membangun pemikiran kritis mahasiswa Pendidikan Sejarah yang menjadi kader GMNI Komisariat FKIP, Universitas Jember. Bentuk pendampingan dan pemberdayaan ini adalah panel diskusi, di mana narasumber akan memaparkan peristiwa-peristiwa kekerasan sipil yang terjadi di Indonesia pada Bulan September dari tahun 1965 hingga 2025, melalui pendekatan sejarah kritis. Narasumber akan menguraikan pola represif aparat negara, serta bagaimana tindakan koersif tersebut menjadi warisan yang berulang dari masa ke masa. Kegiatan panel diskusi akan diawali dengan *screening film* dokumenter *Dirty Vote*, yang kemudian dilanjutkan pemaparan materi terkait otoritarianisme dan impunitas pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil.

Berdasarkan hasil diskusi bersama mahasiswa Pendidikan Sejarah yang tergabung sebagai kader GMNI Komisariat FKIP Universitas Jember, kader GMNI Jember, dan masyarakat umum tersebut, maka muncullah permasalahan permasalahan yang harus diselesaikan, diantaranya: 1) Belum adanya bantuan dalam mengadvokasi korban-korban kekerasan sipil oleh aparat keamanan dan bersenjata.; 2) Belum adanya pemecahan masalah dalam mengadvokasi korban-korban kriminalisasi dari aksi-aksi demonstrasi September Hitam di tahun 2025.

Pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pendampingan dan pemberdayaan ini bagi kader GMNI Jember dan masyarakat umum, bertujuan di antaranya: 1) Memberikan pemahaman tentang kesinambungan pola represif aparat keamanan dan bersenjata dari masa ke masa; 2) Membangun kesadaran kritis mengenai masalah relasi sipil dengan aparat, serta lemahnya akuntabilitas aparat keamanan dan bersenjata; 3) Menggali perspektif sejarah kritis agar peristiwa kekerasan politik tidak hanya dipahami sebagai insiden terpisah, tetapi sebagai pola konsisten represi negara; 4) Mendorong diskusi akademis dan gerakan masyarakat sipil untuk menuntut keadilan, penghentian impunitas, serta reformasi aparat keamanan dan bersenjata.

2. Kajian Literatur

Kajian literatur ini mengaitkan konsep pemberdayaan masyarakat dengan upaya peningkatan berpikir kritis sebagai strategi perlawanan terhadap otoritarianisme dan impunitas kekerasan. Pemberdayaan masyarakat dalam kerangka ini melalui penyadaran kritis. Paulo Freire dalam *Pedagogy of the Oppressed* (2005:87) menjadi fondasi utama konsep pemberdayaan melalui pendidikan kritis.

Lebih lanjut lagi, Zainal Arifin Mochtar dan Muhidin M. Dahlan (2025:129) mengungkapkan bahwa, masyarakat sipil perlu diajak membaca sejarah secara kritis, mengenali pola otoritarianisme yang berulang, dan menyadari bahwa demokrasi Indonesia rentan terhadap pelemahan-pelemahan hukum dan konstitusi. Berpikir kritis dalam mendukung pemberdayaan sebagai pengetahuan historis yang digunakan menjadi basis untuk advokasi atas korban September Hitam 2025.

Lebih lanjut lagi, Muhidin M. Dahlan (2024:121) menyatakan bahwa peningkatan berpikir kritis dapat ditempuh dengan mulai mengoleksi dokumen-dokumen primer seperti klipng yang dapat meningkatkan kesadaran dan tidak melupakan sejarah kekerasan dan pelanggaran HAM yang pernah terjadi. Dengan demikian, masyarakat sipil yang diberdayakan tidak sekedar mengetahui sejarah

bangsanya, melainkan mampu bertindak dalam pemecahan masalah melalui advokasi hukum, dan lain sebagainya.

3. Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan pada Hari Senin malam, tanggal 29 September 2025, berlokasi di depan Gedung I FKIP, Universitas Jember. Peserta pengabdian kepada masyarakat ini adalah mahasiswa Pendidikan Sejarah, kader GMNI Jember, kader GMNI Komisariat FKIP Universitas Jember, dan masyarakat umum. Sebelum kegiatan pendampingan ini, tim pengabdian masyarakat melakukan studi pendahuluan dengan menganalisis secara historis praktek-praktek kekerasan yang dialami masyarakat sipil, khususnya masyarakat Jember yang juga bereaksi terhadap aksi demonstrasi yang terjadi di Jakarta di Bulan September 2025.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan tersebut, diketahui sebanyak delapan masyarakat sipil menjadi korban kriminalisasi atas aksi massa peringatan September Hitam yang dilakukan di depan gedung DPRD Jember pada tanggal 17-18 September 2025. Akan tetapi, mereka rentan mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Maka dari itu, tim pengabdian masyarakat sepakat mengambil tema dengan judul "Pendampingan September Hitam: Pemberdayaan Kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jember dan Masyarakat Umum dalam Upaya Peningkatan Berpikir Kritis Terhadap Otoritarianisme dan Impunitas Kekerasan Masyarakat Sipil" yang harapannya dari kegiatan ini akan meningkatkan kesadaran kritis kader GMNI Jember dan masyarakat umum dalam membantu dan mengadvokasi korban-korban kekerasan sipil oleh aparat keamanan dan bersenjata, serta korban-korban kriminalisasi dari aksi-aksi demonstrasi September Hitam di tahun 2025. Metode kegiatan pengabdian yang digunakan antara lain:

a. Screening Film Dokumenter

Metode screening film dipilih dalam memantik kekritisian awal peserta terhadap indikasi kecurangan sistemik pada pemilu 2024, termasuk penyalahgunaan bansos, intervensi kekuasaan, dan manipulasi prosedur pemilu. Pemutaran film ini menjadi gerbang untuk membangun kesadaran kritis. Sehingga, peserta dapat menghubungkan kecurangan pemilu dengan akar otoritarianisme elektoral yang berdampak pada peristiwa kekerasan terhadap sipil di Bulan September 2025.

b. Ceramah dan diskusi

Metode ceramah dan diskusi dipilih untuk menyampaikan secara historis praktek otoritarianisme di Indonesia, hingga terjadinya rentetan peristiwa sejarah kekerasan terhadap sipil yang para pelakunya mendapatkan impunitas

hukum. Sehingga, dapat semakin mengembangkan pemikiran kritis para peserta terhadap kasus yang terjadi secara kontekstual.

4. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjudul “Pendampingan September Hitam: Pemberdayaan Kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jember dan Masyarakat Umum dalam Upaya Peningkatan Berpikir Kritis Terhadap Otoritarianisme dan Impunitas Kekerasan Masyarakat Sipil”, dilaksanakan dalam bentuk panel diskusi yang terstruktur, partisipatif, dan berorientasi pada pemberdayaan kader organisasi. Kegiatan ini berlangsung di depan Gedung I FKIP, Universitas Jember dan dirancang sebagai respons langsung terhadap gelombang demonstrasi nasional yang terjadi selama bulan Agustus-September 2025 yang dikenal sebagai September Hitam.

Dalam kegiatan pengabdian ini, pemateri atau narasumbernya adalah Muhammad Agung Pramono Putro, M.A, sebagai akademisi pendidikan sejarah yang berperan dalam panel screening film *Dirty Vote* dan panel diskusi peningkatan kesadaran berpikir kritis terhadap otoritarianisme dan impunitas kekerasan masyarakat sipil. Selain itu, narasumber dibersamai oleh kader GMNI Komisariat FKIP, Universitas Jember dalam pelaksanaan pengabdian ini.

Berdasarkan hasil dari evaluasi tim pengabdian, peserta pendampingan dan pemberdayaan sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Bentuk kegiatan diawali dengan *screening* film dokumenter *Dirty Vote* (2024) karya Dandhy Dwi Laksono, dalam menganalisis indikasi kecurangan sistemik pada Pemilu 2024, termasuk penyalahgunaan bansos, intervensi kekuasaan, dan manipulasi prosedur pemilu. Pemutaran film ini menjadi gerbang untuk membangun kesadaran kritis. Menurut Paulo Freire, pendidikan sejati bukanlah transfer pengetahuan semata, melainkan proses pembebasan manusia dari kesadaran palsu yang diciptakan oleh struktur kekuasaan dominan (Freire, 2005:87).

Screening film tersebut berlangsung selama kurang lebih 117 menit dan diikuti oleh kader GMNI Jember, kader GMNI Komisariat FKIP Universitas Jember, dan masyarakat umum. Setelah pemutaran, dilakukan sesi tanya jawab awal yang dalam hal ini menunjukkan antusiasme tinggi, di mana banyak kader mengaitkan isi film dengan pola kekuasaan yang menggunakan institusi negara untuk mempertahankan dominasi, termasuk respons represif terhadap demonstrasi masyarakat sipil. Hal ini selaras dengan analisis bahwa film dokumenter politik seperti *Dirty Vote* mampu menjadi instrumen pendidikan kritis dalam konteks demokrasi pasca-Reformasi, di

mana ancaman otoritarianisme baru muncul melalui konsolidasi kekuasaan eksekutif dan pembatasan ruang sipil.

Pada kegiatan selanjutnya, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber yang mendalami dua tema utama yakni, otoritarianisme dan impunitas pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil. Otoritarianisme didefinisikan sebagai kecenderungan rezim untuk mengkonsolidasikan kekuasaan melalui pembatasan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi, sementara impunitas merujuk pada ketiadaan akuntabilitas hukum bagi aparat yang melakukan kekerasan berlebihan.

Pemaparan ini sangat relevan dengan konteks peristiwa September Hitam 2025, serangkaian demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang dimulai akhir Agustus hingga memuncak pada awal September 2025 di berbagai kota, termasuk aksi GMNI di depan Gedung DPR RI pada 1 September 2025 (KontraS, 2025). Aksi-aksi tersebut menuntut penghentian kriminalisasi aktivis dan penolakan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan rakyat. Namun, demonstrasi dihadapi dengan kekerasan aparat yang tidak proporsional, seperti penggunaan gas air mata secara berlebihan, kriminalisasi, pemukulan, hingga jatuhnya korban jiwa. Data Komnas HAM mencatat bahwa, selama aksi 25 Agustus hingga 1 September 2025, setidaknya 11 orang meninggal dunia, lebih dari 4.000 orang dikriminalisasi, 560 orang mengalami intimidasi dan kekerasan fisik, serta ratusan lainnya terluka akibat gas air mata dan peluru karet (Komnas Ham, 2025).

Dalam diskusi panel, kader GMNI Jember dan masyarakat umum merefleksikan keterlibatan langsung organisasi mereka dalam aksi September Hitam. Selain itu, evaluasi tim pengabdian menyatakan bahwa, peserta kegiatan pendampingan dan pemberdayaan ini sangat antusias. Hal ini terlihat dari beberapa pertanyaan kritis yang muncul selama proses diskusi. Karena keterbatasan waktu, sehingga dibatasi sekitar 6 pertanyaan saja dari peserta. Jumlah peserta yang mengikuti pendampingan dan pemberdayaan ini yaitu sebanyak 27 peserta, yang terdiri dari kader GMNI Jember, kader GMNI Komisariat FKIP Universitas Jember, dan masyarakat umum.

Peserta diskusi menghubungkan pengalaman aksi di lapangan dengan pola historis kekerasan sejak era Orde Baru hingga kontemporer. Impunitas menjadi sorotan utama, alih-alih memproses pelaku kekerasan, beberapa pelakunya justru mendapat promosi jabatan, sementara demonstran dilabeli sebagai pelaku makar (Mursito, 2024). Hal ini memperkuat budaya impunitas hukum terhadap aparat keamanan dan bersenjata yang merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Kegiatan ini langsung memenuhi harapan pengabdian masyarakat, yaitu meningkatkan kesadaran kritis kader GMNI Jember agar mampu membantu dan mengadvokasi korban kekerasan sipil oleh aparat keamanan dan bersenjata, serta korban kriminalisasi dari aksi demonstrasi September Hitam 2025. Melalui pendekatan dialogis berbasis pengalaman, peserta tidak hanya menerima pengetahuan teoritis tetapi juga membangun komitmen praktis. Banyak kader menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam pendampingan hukum korban, kampanye publik melawan impunitas, pemantauan HAM di tingkat lokal, serta pengorganisasian aksi advokasi lanjutan.

Gambar 1. Persiapan kegiatan pengabdian bersama Kader GMNI Komisariat FKIP, Universitas Jember

Gambar 2. Pelaksanaan Panel Screening Film Dokumenter Dirty Vote bersama pemateri dan Kader GMNI Komisariat FKIP, Universitas Jember kepada Kader GMNI Jember dan masyarakat umum

Gambar 3. Antusiasme peserta pengabdian dari Kader GMNI Jember dan masyarakat umum

Gambar 4. Sesi tanya jawab dalam panel screening film dokumenter Dirty Vote

Gambar 5. Sesi panel pemaparan materi otoritarianisme dan impunitas kekerasan sipil oleh pemateri Muhammad Agung Pramono Putro, M.A.

Gambar 6. Sesi tanya jawab dan diskusi materi otoritarianisme dan impunitas kekerasan sipil oleh pemateri Muhammad Agung Pramono Putro, M.A. bersama Kader GMNI Jember, Kader GMNI Komisariat FKIP Universitas Jember, dan masyarakat umum.

Gambar 7. Penutupan kegiatan pengabdian dengan sesi foto bersama

Hasil observasi dan diskusi kelompok menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman kader tentang hubungan antara otoritarianisme elektoral dengan kekerasan sipil. Pendekatan ini tidak hanya edukatif tetapi juga membangun solidaritas internal organisasi, sehingga kader GMNI Jember, kader GMNI Komisariat FKIP Universitas Jember, dan masyarakat umum semakin siap dan saling membantu advokasi demokrasi di tingkat kampus dan masyarakat Jember. Kegiatan ini sekaligus menjadi contoh konkret peran perguruan tinggi dalam merespons ancaman otoritarianisme baru di Indonesia, di mana media dokumenter dan diskusi kritis menjadi instrumen ketahanan demokrasi dari akar bawah.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Pendampingan September Hitam: Pemberdayaan Kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jember bersama Kader GMNI Komisariat FKIP, Universitas Jember dan Masyarakat Umum dalam Upaya Peningkatan Berpikir Kritis Terhadap Otoritarianisme dan Impunitas Kekerasan Masyarakat Sipil” telah berhasil melaksanakan pemberdayaan berbasis kesadaran kritis terhadap kader GMNI Jember dan masyarakat umum secara luas. Melalui *screening* film *Dirty Vote* dan panel diskusi mendalam tentang otoritarianisme serta impunitas kekerasan sipil, kegiatan ini mampu menghubungkan isu trauma kolektif demonstrasi September Hitam 2025. Peserta semakin sadar akan pola kekerasan struktural aparat terhadap masyarakat sipil dan pentingnya advokasi serta pendampingan korban kriminalisasi.

Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kapasitas GMNI sebagai garda depan perjuangan demokrasi substantif di kampus dan masyarakat luas. Harapan jangka panjang adalah lahirnya kader-kader yang tidak hanya kritis secara intelektual, tetapi juga aktif mengadvokasi perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, Universitas Jember turut berkontribusi pada pembangunan masyarakat sipil yang tangguh dan berkeadilan.

6. Daftar Referensi

- Alston, P., & Knuckey, S. 2016. *The Transformation of Human Rights Fact-Finding*. Oxford University Press.
- Bevins, V. 2020. *The Jakarta Method: Washington's Anticommunist Crusade and The Mass Murder Program That Shaped Our World*. New York. PublicAffairs.
- Dahlan, M. M. 2024. *Kronik Penculikan Aktivistis dan Kekerasan Negara 1998*. Yogyakarta: I:BOEKOE.
- Freire, P. 2005. *Pedagogy of the Oppressed*. New York: The Continuum International Publishing Group.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2025. *Laporan Peristiwa September Hitam*. KOMNAS HAM.
- KontraS. 2025. *International solidarity protecting the right to protest: International solidarity with Indonesia #StopPoliceBrutality!*. KontraS.
- Lubis, A. F. 2021. *Kompetensi Peradilan Militer Bagi Prajurit TNI Dalam Tindak Pidana Umum Arief Fahmi Lubis Sekolah Tinggi Hukum Militer-PTHM/AHM*. *Al YAZIDIY: Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Pendidikan*. Vol. 3, No. 1. 1-15.
- Mochtar, Z. A dan Muhidin M. Dahlan. 2025. *Kronik Otoritarianisme Indonesia: Dinamika 80 Tahun Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: EA Books.
- Parningotan, J. 2021. *Peradilan Pidana Militer Dikaitkan dengan Asas Equality Before The Law*. *Panji Keadilan Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*. Vol. 4, No. 2. 246-257.
- Ridwansyah et al., 2024. *Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Tindakan Kekerasan Aparat Kepolisian dalam Kasus Pelindasan Pengendara Ojek Online di Indonesia*. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*. Vol. 4, No. 4. 620-633.
- Roosa, J. 2006. *Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'Etat in Indonesia*. London: University of Wisconsin Press.
- Widodo, A., Setiyono, S., Suratman, T., & Sabrina, N. 2023. *Analisis Yuridis tentang Pembunuhan yang dilakukan oleh Anggota TNI Angkatan Darat terhadap Warga Sipil*. *Bhirawa Law Journal*. Vol. 4, No. 1. 69-77.
- Zahra, D.A.A dan Irwan Triadi. 2025. *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Oleh Oknum Militer Di Wilayah Sipil Berdasarkan Kasus Penembakan Oleh Anggota TNI di Papua*. *Daarul Huda Krueng Mane*. Vol. 3, No. 2. 564-570.